

АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Машарипова Дурдона

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальность обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Ключевые слова: обеспечение населения, Генетически модифицированные организмы, жизнь человека, вредные элементы.

Продовольственная безопасность означает, что люди могут в любое время есть пищу, богатую и безопасную (по качеству, количеству и разнообразию) элементами, необходимыми для активного и здорового образа жизни. Поэтому следует отметить, что в процессе глобализации в странах важным вопросом стало обеспечение населения продуктами питания в рамках качества и покупательной способности. Пища считается одним из важнейших продуктов в жизни человека. Потребители всегда хотят получать качественную и безопасную продукцию. Когда мы говорим о безопасных продуктах питания, мы обычно имеем в виду продукты высокого качества, экологически чистые, не содержащие вредных элементов, связанных с пищевыми продуктами, таких как ГМО (Генетически модифицированные организмы), пестициды. Продовольственная безопасность-одна из основных проблем человечества, определяющая здоровье, развитие и благополучие наций. Качество продуктов питания, потребляемых населением, является важной составляющей уровня и качества жизни граждан и оказывает существенное влияние на охрану окружающей среды, а также на социально-экономическое и демографическое состояние страны.

Продовольственная безопасность-одна из самых насущных задач, стоящих перед странами всего мира. Эксперты ООН также отмечают, что

сегодня пришло время полностью изменить подход к выращиванию и распределению продуктов питания. Ведь в идеале сельские, лесные и рыболовецкие хозяйства способны полностью обеспечить всех продовольствием и создать для людей такой источник дохода, как в брошюре. Кроме того, в этом случае в интересах человека будет развиваться как сельское хозяйство, так и обеспечиваться выполнение мероприятий по охране окружающей среды. Почему именно такая авторитетная организация, служащая благополучию и будущему человечества, выдвигает идею обновления взглядов на этот вопрос, объясняется тем, что сегодня безразличное отношение к природе, усиление антропогенного воздействия на нее, расточительность, растущий разрыв в продовольственном балансе между развитыми и развивающимися странами, изменение климата влечет за собой ряд негативных факторов. Наши запасы пресной воды, леса, биоразнообразие резко сокращаются, плодородие земли падает, почва деградирует. В результате, по данным ООН, население Земли растет в геометрической прогрессии, и, к сожалению, их потребности удовлетворяются в арифметической прогрессии, в то время как 815 миллионов населения мира в настоящее время голодают, к 2050 году это число достигнет 2 миллиардов. хватит на человека. Из них 12,9% живут в развивающихся странах. 45 процентов смертей среди детей в возрасте до пяти лет вызвано именно недоеданием. В настоящее время 3,1 ребенка ежегодно умирают именно по этой причине.

Продовольственная безопасность оказывает значительное влияние на положительное развитие демографической ситуации, что позволяет сохранить здоровье населения страны. Безопасное питание продлевает продолжительность жизни, способствует гармоничному росту и развитию детей, предотвращает многие заболевания, тем самым обеспечивая здоровье

нации. Поскольку производство искусственных продуктов во всем мире растет день ото дня, сегодня невозможно ослабить контроль над безопасностью пищевых продуктов. Продовольственная безопасность страны-социально-экономическое и правовое состояние, при котором гарантируется возможность бесперебойного снабжения населения важными потребительскими товарами без угрозы состоянию здоровья населения на уровне физических требований. Иными словами, пища, не представляющая опасности для ныне живущего и будущего потомства, считается безопасной, поэтому нельзя поверхностно смотреть на проблемы, связанные с данной сферой, поскольку объективность контроля качества продукции сегодня, в свою очередь, гарантирует ее безопасность для здоровья всего человечества. Глубокое раскрытие темы нашего исследования, выявление проблем в отрасли, внесение необходимых предложений, требует анализа законодательных актов Республики Узбекистан. В соответствии со статьей 17 Закона Республики Узбекистан "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" граждане должны получать от органов государственного управления, органов государственной власти на местах, а также от органов, осуществляющих государственный санитарный надзор, информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии среды обитания человека, о безопасности продукции, а также выполняемых работ и оказываемых услуг от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также о качестве право на получение информации. Из этого следует, что каждый гражданин вправе обладать достаточной информацией о том, насколько продукт, который он потребляет, соответствует требованиям безопасности. Также в нашем законодательстве дано определение понятию "безопасность пищевых продуктов": "безопасность пищевых продуктов-соответствие пищевых продуктов санитарным, ветеринарным, ветеринарно-санитарным, фитосанитарным

правилам и нормам", как видно, в определении делается ссылка на другие нормативные акты без четкого указания требования безопасности. Требования, обеспечивающие качество и безопасность продукции, являются обязательными и устанавливаются в порядке, установленном законом или иным нормативным актом. Обязательные требования по обеспечению безопасности потребителей устанавливаются стандартами, санитарными нормами и правилами, утверждаемыми и контролируруемыми правительством Республики Узбекистан.

Использованная литература

1. Донченко Л. В., Надика В. Д. безопасность пищевых продуктов. [Продовольственная безопасность]-М.: Издательство пищевой промышленности, 2001. 528 С.
2. Хатамов Х. Являются ли ГМО-продукты вредными для нашего здоровья? [Are GMO products a risk to our health?] // Журнал здоровья и здоровья, сон 1, 2017. - № 10. В. 14 16.
3. Закон Республики Узбекистан № 483-І "о качестве и безопасности пищевых продуктов". 30.08.1997. <http://www.lex.uz> (29.10.2020)
4. Габриелян О. С., Крупина Т. С. пищевые добавки. [[Nutritional supplements.] Учебник. - Москва: изд-во" Дрофа", 2010. - Б. 28 -31.
5. Самиев Ф. Продовольственная безопасность в Узбекистане: проблемы и решения [Food Security in Uzbekistan: проблемы и решения] // журнал Sihat-healthlight, 2012. Выпуск 2-Б. 25-27.
6. Уевакова И. В. генетически модифицированные организмы (ГМО): битва миров. [Генетически модифицированные организмы (ГМО): Борба миров] Москва: Белые Альвы, 2010. 48 с.